

**TRITIKALE (TRITICOSECALE) NING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA
HOSILDORLIGI
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND YIELD OF
TRITICALE (TRITICOSECALE)**

Qadamova B.O.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistr

Annotatsiya. Ushbu tezisda tritikale ekinining biologik va bioekologik xususiyatlari, qurg‘oqchilikka va issiqlikka chidamliligi, tritikale navlarining qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati o‘rganildi. Tritikale ekinining ozuqaviy afzalliklari, O‘zbekiston sharoitida ekish va agrotexnik tadbirlari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Tritikale ekini, ekish muddati, yashil massasi, qurg‘oqchilikka chidamlilik.

Annotation. This thesis studies the biological and bioecological characteristics of triticale, its resistance to drought and heat, and the agricultural significance of triticale varieties. The nutritional advantages of triticale and the sowing and agrotechnical measures under the conditions of Uzbekistan were analyzed.

Keywords: triticale crop, sowing time, green biomass, drought resistance

Tritikale bug‘doy va javdar avlodlarini chatishtirish natijasida olingan yangi o‘simlik avlodi. Tritikale o‘simligida bug‘doydonining sifati va javdar o‘simligining noqulay sharoitga chidamlilik xususiyatlari mujassamlashgan. Tritikale nomi *Triticum* (bug‘doy) va *Secale* (javdar) so‘zlarining birinchi qismlarini qo‘shilishidan hosil bo‘lgan. Tritikale bug‘doy-javdar duragayi amfidiploidlarga mansub. Dastlab bug‘doy-javdar duragayi Germaniyada yaratilgan [6].

Tritikale bug‘doy-javdar duragayi amfidiploidlariga mansub - ikki xil xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan g‘alla ekinidir. Bugungi kunda Tritikale o‘simligini yetishtiruvchi asosiy davlatlar - Germaniya, Belorussiya, Frantsiya,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Rossiya, Xitoy, Vengriya, Ispaniya, Avstraliya mamlakatlari hisoblanadi. Bug‘doy va javdarning dastlabki duragayini 1875-yilda Shotlandiya olimi Vilson yaratgan [7].

Qishloq xo‘jaligida tritikaledan 3 ta asosiy yo‘nalishda foydalaniladi: yem-xashak, non, yashil oziq-ovqat sifatida. Tritikale oziq-ovqat tayyorlashda noyob tarkibiy qism bo‘lishi mumkin yani chorva mollari va parrandalar ratsionidagi tritikale donlarining 50% ni oddiy ovqatlar (bug‘doy, arpa va boshqalar) bilan almashtirish tavsiya etiladi. Tritikale arpa bilan birgalikda o‘zining yaxshi ozuqaviy afzalliklarini namoyon etadi [2].

Tritikale qurg‘oqchilik va issiqlik kabi abiotik stresslar ta‘sirida qoladigan hududlarda oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini hal etishda katta salohiyatga ega ekin sifatida tobora ko‘proq e‘tirof etilmoqda. Javdarning yuqori ekologik moslashuvchanligini bug‘doyning hosildorligi va don sifati bilan birlashtirgan tritikale lalmikor dehqonchilik uchun juda mos va ko‘p qirrali ekin sifatida shakllandi. O‘zining chidamliligi va yuqori mahsuldorligi bilan tritikale qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlarda, xususan O‘zbekiston kabi mintaqalarda qishloq xo‘jaligi barqarorligini oshirish uchun istiqbolli yechim bo‘la oladi [4]. Tritikale - javdarning yuqori ekologik moslashuvchanligini bug‘doyning hosildorligi va sifati bilan muvaffaqiyatli birlashtirgan ekin hisoblanadi. Tritikalening **qurg‘oqchilikka chidamliligi** bug‘doynikidan yuqori, ammo javdarnikidan past. Tritikalening **issiqlikka chidamliligi** +37 °C ni tashkil etadi. **Don to‘lishish davrida** tritikale qurg‘oqchilik va yuqori haroratga yaxshi bardosh beradi [9]. Tritikale har bir tuproqqa o‘shishga moslashgan bo‘lsada qurg‘oqchilik va sho‘rga chidamli bo‘lganligi uchun asosan Sirdaryo, Qoraqalpog‘iston va Xorazm viloyatlarida ekiladi. Bu o‘simlik ozuqa bopligi, kam xarajatliligi tufayli so‘nggi yillarda ekish ko‘lami kengaymoqda [8].

Tritikale ekinining muvaffaqiyatli yetishtirilishida eng muhim agrotexnik tadbirlardan biri bu - ekish muddatini to‘g‘ri belgilashdir. Ekish muddati o‘simlikning normal o‘shishi, rivojlanishi va nihoyat, yuqori hosil olish uchun muhim omildir. Tritikalening ekish muddati hududning iqlim sharoiti, tanlangan navning biologik xususiyatlari, tuproq holati va oldingi ekinlar (predshestvenniklar)ga bevosita bog‘liq [10].

Tritikale yangi ekin turi bo‘lib, hozirda yaratilgan yangi navlarning don hosildorligi va yashil massasi bug‘doy, arpa, suli ba javdarnikiga qaraganda yuqori bo‘lmoqda. Ayrim yillarda ko‘k massa hosildorligi sug‘oriladigan maydonlarda yoz

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

oylarida ekilganda o‘rtacha 735-1025,8 s/ga kuzda ekilganda 488,2-886,6 s/ga hosil olingan. Tritikale donida yuqori ozuqa birligi va oqsili tarkibida ko‘p miqdorda lizin aminokislota mavjud [3]. **Tritikale va vika (no‘xatdosh yem-xashak o‘simligi) ni aralash ekish** tritikale o‘simligining don hosildorligini **yakka ekilgan variantga nisbatan 6,1-9,7 s/ga** ga oshirdi. **Arpa va vika aralash ekilganda** esa arpa don hosildorligi **yakka ekilgan variantga nisbatan 4,0–7,1 s/ga** ga yuqori bo‘ldi. Shuningdek, **arpa va vika aralash ekish** arpa o‘simligining don hosildorligini **yakka ekilgan variantga nisbatan 3,1-5,4 s/ga** ga oshirdi [5].

Tritikale yangi va hali yetarlicha o‘rganilmagan boshqoqli don ekinidir. Tritikale - non pishirish un, kraxmal, solod, muvozanatli va to‘yimli chorva ozuqasi, ajoyib don pichanlari, bioyoqilg‘i ishlab chiqarish uchun istiqbolli ekin, bularning barchasi ekin samaradorligining to‘liq ro‘yxati emas. Tritikale, shuningdek, bug‘doy va javdarning asl turlarida mavjud bo‘lmagan xususiyatlarni ko‘rsatadi. Toboro rivojlanib borayotgan yangi O‘zbekiston ilm fani oldida g‘allachilik sohasidagi muammolarni iqtisodiyotdagi ta’sirini kamaytirishning maqbul yechimi yangi turdosh chidamliligi amaldagi ekindan ustunroq bo‘lgan ekinlarni yetishtirish orqali yuqori rentabellikka erishish mumkin [1].

XULOSA. O‘rnida aytish mumkinki, tritikale bug‘doy va javdarning ijobiy xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan, yuqori hosildor hamda qurg‘oqchilik va issiqlikka chidamli istiqbolli g‘alla ekini hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tritikaedan yuqori va sifatli don hamda yashil massa hosili olishda ekish muddatini to‘g‘ri belgilash va urug‘ ekish me‘yorlarini ilmiy asosda ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston sharoitida agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri qo‘llash orqali tritikale hosildorligini oshirish, yem-xashak bazasini mustahkamlash hamda qishloq xo‘jaligi samaradorligini ta’minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Alikulov Safar Mengliqulovich ,Xidirov Jasur Ernazarovich. Tritikale navlari urug‘larining unib chiqishi davrida qurg‘oqchilikka chidamliligini baholash. Vol. 28 No. 4 (2023): "TADQIQOTLAR jahon ilmiy-metodik jurnali | 28-son | 4-qism"
2. Babajanova S.Y, Pirova M.K. Tritikalening botanik, bioekologik xususiyatlari. Eurasian journal of academic research
Innovative Academy Research Support Center (Part2 January 2024)

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3. Bakhtiyor Kushmatov, Laziz Mavlanov. Tritikale “Sardor” navi barg sathining shakllanishiga ekish muddatlari, urug‘ ekish meyorlari hamda madanli o‘g‘itlar bilan oziqlantirish miqdorlarining tasiri agroinnovatsiya International journal of biological engineering and agriculture, issue 01, 2025issn (e): 3030-3249
4. Isakov K. T Mavlanov L. B, Kushmatov B. S. O‘zbekistonning yomg‘irsiz hududlarida yangi yuqori hosildor tritikale navlari. American journal of biodiversity (2025, 25, Jan)
5. Iminov Abduvali Abdumannobovich, Karimova Marhabo Abdullaevna, Rakhimov Azizbek Dilmuratovich. Ozuqa ekinlarini kombinatsiyalashgan holda ekishda urug‘larni ekish normalari va stavkalarining don hosildorligiga tasiri. American journal of agriculture and horticulture innovations Vol. 5 No. 01 (2025):
6. Jalg‘asbaev Arzubay. Tritikale genotiplarining nazorat ko‘chatzorida biometrik ko‘rsatkichlar. Yangi o‘zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali, (134-136, 2025 y.)
7. Saminjonova Ruxshona Salimjon qizi. Tritikale o‘simlgining morfologik va fiziologik belgilarini o‘rganish bo‘yicha adabiyotlar tahlili. Journal of new century innovations. Volume-72|Issue-1 (2025)
8. Sayimova Yulduz Ahmadali qizi. Tritikale, arpa, vika va javdar o‘simliklarining agrotsenoz holatda mahsuldorligini aniqlash. Journal of IQRO impact factor(researchbib)–7,245 (2025)
- 9 Tukhtamishev K, Isakov K.T, Pokrovskaya M.N. O‘zbekistonning drenaj sharoitida tritikalening qurg‘oqchilik va issiqlikka chidamliligi. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj)issn (e): 2347-6915Vol. 11, Issue 09, Sep.(2023)
- 10.Yusupova Bibijon. Tritikale o‘simligining ekish muddatlari va hosildorligi. Ilm fan taraqqiyotida raqamli iqtisodiyot va zamonaviy ta'limning o‘rni hamda rivojlanish omillar(2025)